
ПОДІЇ. НОВИНИ

ІННОВАЦІЙНІСТЬ В ОСВІТІ: ПОШУКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю

Олена Ільченко

22-23 листопада 2016 року кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку».

Основною метою наукового зібрання, у роботі якого взяли участь понад 160 докторів та кандидатів наук, докторантів та аспірантів, викладачів, керівників підрозділів із виховної роботи вищих навчальних закладів, директорів шкіл та їхніх заступників, учителів, магістрантів і студентів, було привернуто увагу наукової і педагогічної громадськості до усвідомлення необхідності теоретичної розробки та практичного упровадження у практику роботи вищих навчальних та загальноосвітніх закладів інновацій як потужного засобу підвищення якості освіти.

Із вітальним словом виступив проректор із наукової роботи Сергій Шевчук. На пленарному засіданні були представлені фундаментальні доповіді учених із Латвії (*Рудіте Андерсоне* – доктор педагогічних наук, професор Латвійського університету, завідувач департаменту педагогіки, експерт ученої ради Академії наук Латвії; *Луція Рутка* – доктор психологічних наук, професор Латвійського університету); Польщі (*Мирослав Паталон* – доктор хабілітований, професор, декан відділу суспільних наук академії Поморської в Слупську); США (*Едвард Беррі Гропп* – магістр Каліфорнійського університету, волонтер Корпусу Миру при Посольстві США) та України (*Іван Зайченко* – доктор педагогічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ; *Григорій Луценко* – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; *Андрій Ткаченко* – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка).

Виступи вчених свідчать, що на сьогодні актуальними є питання педагогічної і психологічної компетенцій педагога в менеджменті інновацій, вибору критеріальних ознак педагогічних інновацій для впровадження в практику, модернізації змісту освіти засобами інноваційних підходів до навчання, Web-орієнтованих інформаційно-аналітичних систем як ефективного інструменту управління навчальними закладами, технологій змішаного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання та інших. Чільне місце на конференції мали проблеми розвитку творчої компетентності особистості в умовах освітніх інновацій, інноваційного характеру автономії вищого навчального закладу, національно-патріотичного виховання молоді, культурного саморозвитку, освіти особистості впродовж життя та формування її здорового способу життя тощо.

Учасники конференції активно взяли участь в історико-педагогічному дискурсі щодо інноваційного статусу української освіти, звертаючись до наукової спадщини відомих педагогів Я. Коменського, М. Монтеня, М. Монтессорі, Г. Ващенко,

А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. Остроградського, В. Вернадського, О. Захаренка, Ф. Іванова та ін. Ними були запропоновані різні шляхи впровадження ефективних інноваційних технологій для використання у сучасних освітніх реаліях.

У перший день конференція проходила в режимі роботи пленарного засідання, творчих лабораторій і круглих столів. Учасники конференції також відвідали музей-заповідник А.С. Макаренка в Ковалівці: для них було проведено цікаву і змістовну екскурсію.

Результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційність в освіті: пошуки і перспективи розвитку» стали рекомендації для наукової спільноти, керівників і працівників вищих навчальних закладів, органів центральної і місцевої влади. Вищим навчальним закладам, науково-педагогічним установам рекомендовано популяризувати ідею інноваційності в освіті та вивчати передовий досвід через висвітлення актуальних теоретичних і практичних досліджень на сторінках фахових і періодичних видань, проведення наукових конгресів, конференцій, семінарів із залученням провідних фахівців із України та зарубіжних країн.

Пропоновано поглибити вивчення студентами педагогічної спадщини (Я. Коменського, Й. Песталоці, А. Дістервега, М. Остроградського, М. Пирогова, П. Лесгафта та ін.) у курсі «Історія педагогіки», оскільки ідеї видатних педагогів минулого сприяють інноваційному розвитку сучасної освіти; порушено клопотання перед МОН України та НАПН України про доцільність видання творів цих педагогів українською мовою.

Зі студентами педагогічних спеціальностей, аспірантами, докторантами доцільно організувати широкий бібліографічний пошук інформації про інновації в освіті та їх практичне застосування зі створення інформаційного науково-педагогічного порталу, який би містив найсучасніші корисні посилання та повнотекстові праці у межах сайту кафедри чи університету.

У ході співпраці «педагогічний університет – школа» пропоновано проведення круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням представників адміністрації шкіл, кафедр університету, відвідування студентами та викладачами кращих загальноосвітніх навчальних закладів з метою вивчення педагогічного досвіду.

Запропоновано вищим педагогічним навчальним закладам створити кабінети інформаційно-комунікаційних технологій з належною матеріально-технічною базою; включити до навчальних планів усіх спеціальностей дисципліну «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних та комп'ютерних технологій у навчально-виховному процесі» та розробити до неї навчально-методичне забезпечення.

Конференція визначила необхідним сприяти поширенню інноваційності в освіті шляхом включення відповідного змісту до програм студентських олімпіад з педагогіки, а також до переліку питань для підсумкового контролю студентів та ректорських контрольних робіт з дисциплін «Педагогіка» та «Педагогіка вищої школи» тощо.

Кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка доцільно продовжувати популяризувати інноваційність в освіті через проведення тематичних наукових зібрань, публікацію відповідних матеріалів на сторінках фахового видання «Педагогічні науки» та у кафедральному часописові «Дидаскал».

Учасники конференції, звертаючись до наукової спільноти й освітян, висловили сподівання, що вивчення та практичне застосування інновацій сприятиме підвищенню якості освіти України та забезпечуватиме конкурентоздатність випускників українських вишів на світовому ринку праці.